

To'liq va qisman olib qo'yiluvchi protezlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavati holatini baholash

Andijon davlat tibbiyot instituti klinik va hospital stomatologiya klinik ordinatori

Ma'lumotim: vrach umumiy stomatolog

Odiljonov Javohirmirzo Dilmurodjon o'g'li

Annotatsiya: U kungacha bu akril, qatlamli protezlarning so'nggisiga bemorlarning moslashish qobiliyati pasayganligi to'g'risida ilmiy yig'ilish o'tkazadi. Viniknenni muammoga "proto-plazmatik chirish" bo'lib, bo'sh og'iz organlarining to'qimalariga toksik-allergik ta'sir ko'rsatadigan ortiqcha monomerning akril protezlari asosida post-ravshanlikning alohida rolini berdi. . Yuqorida aytilganlarga ko'ra, polietilen va yarim himoyaga asoslangan tibbiy tozalikdagi termoplastik suyuqlik - tana protezi bilan biosumikaning hozirgi qatlamli konstruksiyalarini tayyorlashda zastosuvannya ahamiyatini ko'rsatish kerak.

Kalit so'zlar: Akrillar, protezlar, termoplastiklar, pishirilgan.

Turli mamlakatlarda ortopedik olinadigan protezlar muammolari va uning asoratlari bilan bog'liq masalalar bo'yicha olib borilgan ko'plab tadqiqotlar ularning rivojlanishining etiologiyasi va patogenetik mexanizmini batafsil va chuqurroq o'rganishning muhimligi va o'z vaqtida ekanligini ko'rsatdi. Bunday asoratlarning sabablari bo'lgan tipik omillar travmatik va toksik-allergik tabiatning hodisalari bo'lib, ular tayyor protez asosidagi qoldiq monomerning mavjudligi, akril polimer materiallarining past elastiklik moduli bilan bog'liq. lamelli protez konstruksiyalarning sifat ko'rsatkichlarining keyinchalik kiyish vaqtida ham keskin pasayishi bilan. Ushbu sohadagi klinik va laboratoriya tadqiqotlari ko'plab mamlakatlarda akril protezlardan foydalanishning juda yuqori darajasini aniqlaydi, shuningdek, qoldiq monomerning (metil metakrilat) og'iz bo'shlig'i a'zolari va to'qimalarining funksional holatiga ta'siri faktlarini ko'rsatadi. (lizozim titri, neytrofil faolligi va boshqalar).) va monomerning o'zi protezlovchining tanasiga tirnash xususiyati beruvchi va toksik ta'sir ko'rsatish holatlari haqida. Va shu nuqtai nazardan qaraganda, yuqoridagi barcha kamchiliklardan xoli bo'lgan va iloji bo'lsa, akril protezlarni kiyishda yuzaga keladigan asoratlarni davolash va oldini olish usullarini takomillashtirish, yangi, yanada ilg'or asosiy materiallarni ishlab chiqish va amalga oshirishdi zamonaviy ortopedik stomatologiyaning eng dolzarb muammolari. Tish materialshunosligining ushbu sohadagi yutug'i tibbiy tozalikdagi qoliplangan termoplastiklarga asoslangan protezlarning ortopedik stomatologiya amaliyotiga joriy etilishidir. Ba'zi laboratoriya tadqiqotlari natijalariga ko'ra,

materialning og'iz bo'shlig'i to'qimalari va organlari bilan biologik muvofiqligi haqida ma'lum xulosalar chiqarish mumkin.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, turli turdagi akril protezlar va tibbiy toifadagi termoplastiklar asosidagi protezlar kiygan bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida va protez yotoqlari holatini qiyosiy baholash o'tkazildi. Materiallar va usullar. Ortopedik bemorlar uchun ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan tekshirish kartasidan foydalangan holda, 620 nafar bemor uch yosh guruhida tekshirildi: 45-60, 61-70, 71-85; Shulardan 380 nafari akril protezli (ftorraks - 180 ta, etakril - 120 ta, melodent - 80 ta) bo'lgan bemorlar kasal); Tibbiy darajadagi termoplastik protezlar bilan 240 nafar bemor.

Olib qo'yiladigan qatlamli protezlarni kiyish paytida protez to'shagining yumshoq to'qimalari va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidagi o'zgarishlar klinik tadqiqot usullari (vizual, instrumental, palpatsiya) yordamida patologik jarayonlarning darajasi va hajmi bilan aniqlandi.

Natijalar va muhokama. Protez to'shaklari to'qimalarining yallig'lanish joylarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shilliq qavatning shishishi, eroziyasi, giperplaziyasi ko'rinishidagi o'choqli va diffuz (diffuz) lezyonlari bemorlarning 1-guruhida eng ko'p uchraydi. biz tomonidan tekshirilgan - akril plastmassalardan tayyorlangan qisman va to'liq olinadigan ortopedik tuzilmalari bo'lgan bemorlar.

Respublikada qariyalar va qariyalar vakillarining ko'pligi va bu kontingentda akril olinadigan protezlarni kiyishda organizmning turli yallig'lanish va distrofik jarayonlarga moslashish qobiliyatini pasaytirish omillarini aniqlash ularning darajasi va zo'ravonligini o'rganish uchun asos bo'ldi. turli yosh guruhlarida. Natijada, 45-60 yoshdagi I guruh bemorlarining $45,1 \pm 4,08$ foizida protez to'shagining shilliq qavatida aniq fokal patologik o'zgarishlar aniqlangan. Aksincha, bemorlarga asoslangan ortopedik tuzilmalarni qo'llagan II guruhda tibbiy tozalik termoplastiklari, bu ko'rsatkichlar deyarli 3,5 baravar past va $11,7 \pm 2,07\%$ ni tashkil etdi. Protez to'shagining shilliq qavatining shikastlanish darajasining ko'rsatkichlari rasmda ko'rsatilgan. Ko'pincha protez to'shaklari chegaralarida shish, qizarish va eroziya ko'rinishidagi diffuz xarakterdagi yallig'lanish jarayonlarining paydo bo'lish darajasi 45-60 yoshdagi turli xil akril plastinka protezlarini kiyishda maksimal darajaga etadi. yillar - $49,6 \pm 4,40\%$. Klinik tadqiqotlar ma'lumotlari asosida ortopedik davolash samaradorligi ko'rsatkichlarini farqlashda, II guruh bemorlarida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida kichik patologik o'zgarishlar mavjudligi aniqlandi. Tibbiy darajadagi termoplastikaga asoslangan protezli bemorlarning ko'pchiligida protez tuzilmalari chegaralarini proektsiyalashda mexanik shikastlanishlar bundan mustasno, shilliq qavat odatdagidan tashqaridan farq qilmadi.

620 ta protez o'rtasida o'tkazilgan klinik tadqiqotlar qisman va to'liq olinadigan ortopedik tuzilmalar uchun yangi bazaviy materialning funktsional va biologik mosligini aniqladi, ular

shikastlanish va yallig'lanish-destruktiv jarayonlarning klinik ko'rinishlarining deyarli to'liq yo'qligi nuqtai nazaridan idealga yaqin xususiyatlarga ega. og'iz bo'shlig'ining to'qimalari. Shu bilan birga, protez to'shaklari to'qimalarining yallig'lanish o'choqlarini aniqlash ikkala guruhdagi bemorlarga xosdir, ammo tibbiy toifadagi termoplastiklarga asoslangan protezlardan foydalanilganda, bu ko'rsatkichlar akril bilan og'rigan bemorlarga qaraganda ancha past. protez tuzilmalar.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Mohammed Q.R. Evaluation of some of the clinical variables affecting patient's satisfaction with removable partial dentures // D.J. Smile, 2009, vol.4, №3, p. 8-11.
2. Трезубов В.Н., Климов А.Г. Клиническая критериальная оценка качества съемных протезов // Стоматология, 2006, №6, с. 62-65.